

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552972>

УДК 621.316.98

СИСТЕМА МОЛНИЕЗАЩИТЫ

Ю.А. Оганесов,
магистр 2 курса, напр. «Техносферная безопасность»
А.Б. Александров,
доц.,
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются системы молниезащиты. Показан принцип действия различных видов молниезащиты и их конструктивные особенности. Большое место в работе занимает рассмотрение преимуществ и недостатков пассивной, активной и сетчатой защиты. В статье даётся характеристика внутренней молниезащиты, основанной на применении устройств защиты от импульсных перенапряжений. Исследование ведётся через рассмотрение таких проблем, как надёжность, эффективность и соответствие нормативам. В работе анализируются технические параметры, на основе которых производится сравнение систем. Главное внимание обращается на выбор подходящей системы в зависимости от типа защищаемого объекта.

Ключевые слова: молниезащита, пассивная система, активный молниеотвод, внутренняя защита, электромагнитный импульс, токоотвод, заземление

LIGHTNING PROTECTION SYSTEM

Y.A. Oganosov,
2nd year Master's degree, direction "Technosphere Safety"
A.B. Alexandrov,
Associate Professor,
National University of Oil and Gas «Gubkin University»
Moscow

Annotation: The article discusses lightning protection systems. The principle of operation of various types of lightning protection and their design features are shown. A large part of the work is devoted to the consideration of the advantages and disadvantages of passive, active and mesh protection. The article describes the internal lightning protection based on the use of surge protection devices. The research is conducted through consideration of issues such as reliability, efficiency, and compliance with regulations. The paper analyzes the technical parameters on the basis of which the systems are compared. The main focus is on choosing the appropriate system, depending on the type of object being protected.

Keywords: lightning protection, passive system, active lightning conductor, internal protection, electromagnetic pulse, current collector, grounding

Система молниезащиты представляет собой совокупность технических решений и мероприятий, направленных на защиту зданий, сооружений, оборудования и людей от разрушительного воздействия прямых ударов молнии и вызванных ими вторичных эффектов, таких как импульсные перенапряжения и электромагнитные помехи [1]. Основная задача системы молниезащиты заключается в перехвате молнии до её попадания в защищаемый объект и безопасном отведении тока разряда в землю. Современные системы делятся на два ключевых направления: внешнюю молниезащиту, которая обеспечивает защиту от прямого удара, и внутреннюю, направленную на предотвращение повреждений внутри здания, вызванных электрическими и магнитными явлениями, сопровождающими молнию [2].

Внешняя молниезащита может быть реализована в трёх основных вариантах – пассивная система, активная система и молниезащита по принципу клетки Фарадея. Пассивная молниезащита является наиболее традиционной и распространённой. Её работа основана на прямом перехвате молнии с помощью металлических стержней или тросов (молниеотводов), установленных на высшей точке конструкции. Ток от молниеотвода направляется через

токоотводы – проводники, проложенные вдоль здания – к заземляющему устройству, где он безопасно рассеивается в грунте. Такая система эффективна, надёжна и не требует источников питания, однако имеет ограниченную зону защиты и не предотвращает вторичные электромагнитные явления [3]. Для объектов сложной формы или значительной высоты требуется установка большого количества элементов системы, что повышает трудоёмкость и стоимость проекта.

Активная молниезащита – более современная технология, основанная на использовании активных молниеотводов, которые при приближении грозового фронта генерируют импульс предварительной ионизации. Этот импульс создаёт ионизированный канал в атмосфере, притягивая молнию раньше, чем она успеет разрядиться в другой точке. Благодаря этому активная система имеет значительно больший радиус защиты по сравнению с пассивной, а потому требует установки меньшего количества элементов даже для защиты крупных и высоких объектов [4]. Это делает её особенно актуальной для промышленных предприятий, высотных зданий и объектов с архитектурными особенностями. При этом активная молниезащита требует регулярного технического обслуживания и проверки работоспособности, а также не всегда однозначно воспринимается нормативными органами: в ряде стран она официально разрешена, в других предпочтение отдается только пассивным решениям, прописанным в строительных стандартах [5].

Системы молниезащиты, реализуемые по принципу клетки Фарадея, предназначены для обеспечения максимально возможного уровня защиты. Они представляют собой замкнутую сетчатую структуру из металлических проводников, равномерно распределённых по всей поверхности защищаемого объекта и соединённых с заземляющим устройством. При попадании молнии ток распределяется по всей сетке, не проникая внутрь здания, а создаваемое экранирование эффективно защищает от электромагнитных импульсов [6]. Такие системы находят применение на объектах с особыми требованиями к электромагнитной безопасности – в лабораториях, центрах обработки данных, хранилищах опасных веществ. Несмотря на исключительную эффективность, клетка Фарадея требует точного проектирования,

сложного монтажа и значительных финансовых вложений, поэтому применяется преимущественно в специфических или критически важных проектах.

Наряду с внешней защитой важнейшее значение имеет внутренняя молниезащита, задачей которой является защита электрических и электронных систем внутри здания от перенапряжений и наведённых токов. Даже если молния не попадает непосредственно в здание, разряд вблизи может вызвать резкие скачки напряжения в электросети, которые способны вывести из строя дорогостоящее оборудование [7]. Основным элементом внутренней молниезащиты являются устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), устанавливаемые на вводах электроснабжения и в распределительных щитах. УЗИП перенаправляют избыточный ток в заземляющий контур, исключая его распространение по сети. Дополнительно применяются экранирование и правильная прокладка кабелей, системы уравнивания потенциалов, гальванические развязки, фильтры высокочастотных помех. В отличие от внешней молниезащиты, внутренняя может быть гибко адаптирована под конкретные особенности объекта, однако без внешнего комплекса мероприятий она не сможет защитить здание при прямом попадании молнии [8].

Ниже приведена подробная сравнительная таблица различных систем молниезащиты (табл. 1).

Таблица 1 – Сравнительная таблица систем молниезащиты

Характеристика	Пассивная молниезащита	Активная молниезащита	Клетка Фарадея (сетчатая)	Внутренняя молниезащита
Принцип действия	Физический перехват молнии и отвод тока в землю	Преждевременный запуск разряда через ионизацию	Распределение тока по сетке, экранирование	Защита от перенапряжений и ЭМИ внутри здания
Элементы конструкции	Молниевывод, токоотвод, заземление	Активный молниевывод, токоотвод, заземление	Сетка из проводников, соединённых с	УЗИП, экранирование, фильтры, уравнивание потенциалов

Характеристика	Пассивная молниезащита	Активная молниезащита	Клетка Фарадея (сетчатая)	Внутренняя молниезащита
			заземление	
Радиус зоны защиты	Ограничен (~30–50 м)	Расширенный (~60–120 м в зависимости от модели)	Полная защита контура, покрывает весь объект	Не ограничен, зависит от уровня и точек подключения
Эффективность	Высокая при точном расчёте	Высокая на больших площадях или сложных объектах	Максимальная, особенно при комплексной защите	Зависит от качества проектирования и заземления
Сложность установки	Средняя	Средняя–высокая	Высокая, требуется точное проектирование и монтаж	Средняя, зависит от электросхем здания
Стоимость	Низкая–средняя	Высокая	Очень высокая	Средняя–высокая
Необходимость обслуживания	Минимальная	Требует регулярной проверки	Практически и не обслуживается	Требует периодического тестирования и замены компонентов
Соответствие нормативам	Полное (входит в СНиП, ПУЭ, ГОСТ)	Зависит от страны и нормативной базы	Применяется по спец. проектам	Требует соблюдения нормативов по УЗиП и электробезопасности
Тип объектов	Частные дома, типовые здания, промышленные	Высотные здания, архитектурные комплексы, заводы	Лаборатории, серверные, склады GSM	Все объекты с электрооборудованием

Характеристика	Пассивная молниезащита	Активная молниезащита	Клетка Фарадея (сетчатая)	Внутренняя молниезащита
	объекты			

Выбор конкретной системы молниезащиты должен основываться на инженерных расчётах, категории защищаемого объекта, особенностях конструкции, требованиях к безопасности и бюджете проекта. Наилучшую эффективность обеспечивает комплексный подход, при котором внешняя и внутренняя молниезащита дополняют друг друга, обеспечивая полную защиту как конструкций, так и установленного оборудования.

Список литературы

- [1] Базелян Э.М. Физика молнии и молниезащиты. / Э.М. Базелян, Ю.П. Райзер – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. 320 с.
- [2] Касьянов В.П. Молниезащита промышленных зданий и сооружений. / В.П. Касьянов – М.: Энергия, 2007. 216 с.
- [3] Смирнов В.И. Молниезащита и электромагнитная совместимость. / В.И. Смирнов, В.Ф. Черкашин – М.: Энергосервис, 2011. 284 с.
- [4] Глухов В.И. Основы грозозащиты. Учебное пособие. / В.И. Глухов – СПб.: ЛЭТИ, 2012. 145 с.
- [5] Мухортов М.Ю., Дьяченков М.А., Соколов М. Молниезащита резервуарных парков нефти и нефтепродуктов: проблемы и перспективы.
- [6] Федотов И.Е. Молниезащита зданий и сооружений. / И.Е. Федотов – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2014. 72 с.
- [7] Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 280 Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
- [8] РД 34.21.122–87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. – Сер. 17. – Вып. 27. – М.: ОАО НТЦ «Промышленная безопасность», 2006.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bazelyan E.M. Physics of lightning and lightning protection. / E.M. Bazelyan, Yu.P. Raiser – M.: FIZMATLIT, 2001. 320 p.
- [2] Kasyanov V.P. Lightning protection of industrial buildings and structures. / V.P. Kasyanov – M.: Energy, 2007. 216 p.
- [3] Smirnov V.I. Lightning protection and electromagnetic compatibility. / V.I. Smirnov, V.F. Cherkashin – M.: Energoservis, 2011. 284 p.
- [4] Glukhov V.I. Fundamentals of lightning protection. Study guide. / V.I. Glukhov – St. Petersburg: LETI, 2012. 145 p.
- [5] Mukhortov M.Yu., Dyachenkov M.A., Sokolov M. Lightning protection of oil and oil product tank farms: problems and prospects.
- [6] Fedotov I.E. Lightning protection of buildings and structures. / I.E. Fedotov – M.: Publishing center of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 2014. 72 p.
- [7] Order of the Ministry of Energy of the Russian Federation dated 30.06.2003 N 280 On approval of the Instructions for the installation of lightning protection for buildings, structures and industrial communications.
- [8] RD 34.21.122-87. Instructions for the installation of lightning protection for buildings and structures. – Series. 17. – Issue. 27. – M.: JSC Scientific and Technical Center "Industrial Safety", 2006.

© Ю.А. Оганесов, А.Б. Александров, 2025

Поступила в редакцию 04.04.2025

Принята к публикации 24.04.2025

Для цитирования:

Оганесов Ю.А. Система молниезащиты // Инновационные научные исследования. 2025. № 4-2(58). С. 85-91. URL: <https://ip-journal.ru/>